

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Instituto de la Judicatura
Centro de Formación Judicial

Caso Delfi AS c. Estonia

Ponderación: libertad de expresión y protección al honor

Ensayo

Presenta:

Rodolfo Antonio García Coronado

Catedrático:

Dr. Rogelio López Sánchez

Monterrey, Nuevo León

Ponderación: libertad de expresión y protección al honor

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) al emitir la sentencia del caso *Delfi AS c. Estonia*¹, plasmó claramente la tensión entre la libertad de expresión y la protección de la personalidad en el entorno digital. En el caso se planteó un problema de deslinde de responsabilidad civil, pues se postulaba responsabilizar a un portal de noticias por comentarios de odio e incitación a la violencia emitidos por terceros que publicó en su sitio, por vulnerar el artículo 10 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (en lo sucesivo “el Convenio”). En ese sentido, el presente ensayo sostiene que el caso *Delfi AS c. Estonia* representa un ejercicio de ponderación a la luz de dos marcos teóricos, por un lado, la teoría de la argumentación de Manuel Atienza, y por otro, la dogmática de la proporcionalidad y del contenido esencial de Rogelio López Sánchez, y que el punto de fricción no versa sobre el método, sino el peso atribuido a sus variables.

Al hablar de los marcos teóricos debemos destacar en primer término la concepción de la argumentación establecida por Atienza, como un flujo que inicia con el planteamiento del problema hasta su solución, recorriendo por líneas argumentativas que defienden o controvierten una tesis. Sus concepciones, formal, material y pragmática, permiten leer una sentencia en varios planos a la vez, la constitución de las inferencias, las razones sustantivas y la interacción dialéctica entre las partes.² Por otro lado, respecto a López Sánchez, cabe resaltar el contenido del control de constitucionalidad, la estructura tripartita de la proporcionalidad, a saber, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido

¹ TEDH (Gran Sala), *Delfi AS c. Estonia*, demanda núm. 64569/09, sentencia de 16 de junio de 2015.

² Atienza, Manuel, *Curso de argumentación jurídica*, Trotta, Madrid. Las tres concepciones (formal, material y pragmática) se desarrollan en los caps. III a V; el método de los diagramas de flechas, en el cap. VI (esp. pp. 425-427).

estricto; las leyes del peso de Alexy y una concepción relativa del contenido esencial.³

La correlación llama la atención, la ejemplificación con la que López Sánchez ilustra la ponderación al colisionar derechos como la libertad de expresión de un medio y el honor de un particular, reproduce la estructura del caso *Delfi AS c. Estonia*. Así, contrapone dos artículos de la Convención, por un lado, el artículo 10 de la libertad de expresión, y por otro, el artículo 8 que protege el derecho al honor. El propio TEDH afirma que ambos derechos deben ser respetados de igual manera y que el equilibrio debe conservar su esencia particular.⁴

El TEDH articula ese juicio mediante cuatro criterios que, a la luz de López Sánchez, son la operación concreta de los subprincipios. Como antecedente del caso, es necesario señalar que se trata de un portal comercial y profesional, con interés económico en el volumen de comentarios y control sustancial sobre ellos; así, se calibran las obligaciones y responsabilidades señaladas en el artículo 10.2 de la Convención, otorgando el peso de cada derecho.⁵ Ahora, la responsabilidad de los autores originarios cumple la función del subprincipio de necesidad, por lo que el TEDH analiza si demandar solo a los autores anónimos era un medio alternativo igual de idóneo y menos gravoso, concluyendo que su eficacia es incierta porque su identificación se torna difícil.⁶

En ese orden de ideas, las medidas adoptadas por la empresa estableciendo un filtro automático de palabras, así como un sistema de aviso y retirada, remiten a la idoneidad, pues fueron insuficientes para detectar el discurso de odio expreso

³ López Sánchez, Rogelio, La garantía del contenido esencial de los Derechos Fundamentales en la jurisprudencia mexicana, Thomson Reuters Aranzadi (prólogo de J. Alberto del Real Alcalá), cap. 1, § 6, pp. 96-107.

⁴ *Delfi AS c. Estonia*, § 110: los arts. 8 y 10 merecen igual respeto y debe alcanzarse un equilibrio que conserve la esencia de ambos derechos.

⁵ *Ibid.*, §§ 144-146: portal comercial profesional, con interés económico en el volumen de comentarios y control sustancial sobre ellos.

⁶ *Ibid.*, §§ 147-151 (anonimato y eficacia incierta de la identificación; cita *K.U. c. Finlandia*). En clave de López Sánchez (op. cit., § 6.2, pp. 103-104), opera como subprincipio de necesidad

que permaneció en el portal por semanas. Esto confirma la versión fuerte de la idoneidad de *Clérnico* a la que hace alusión López Sánchez, no basta una contribución marginal al fin, sino que se exige una medida realmente efectiva.⁷ Finalmente, las consecuencias para la empresa, consistentes en una multa de 320 euros y sin cambio en el modelo de negocio, cierran la proporcionalidad en sentido estricto, pues se consideró que la afectación a la libertad de expresión resultaba leve en contraste con la protección al honor.⁸

Lo anterior se observa en el presente flujograma:

Figura 1. Mapa argumentativo de *Delfi AS c. Estonia* (elaboración propia).

⁷ Ibid., §§ 156-159 (insuficiencia del filtro automático y del sistema de aviso y retirada). Sobre las versiones débil y fuerte de la idoneidad, López Sánchez, op. cit., § 6.1, pp. 100-102 (Clérnico).

⁸ Ibid., §§ 160-161: indemnización de 320 euros por daño moral y ausencia de cambio en el modelo de negocio.

Criterio Delfi	Subprincipio (López Sánchez)	Función en la ponderación	Sentencia
Contexto	Calibra los deberes reforzados	Peso abstracto / deberes art. 10.2	§§ 144-146
Autores reales	Necesidad	Descarta el medio alternativo menos gravoso	§§ 147-151
Medidas adoptadas	Idoneidad / adecuación	Filtro y aviso-retirada insuficientes	§§ 156-159
Consecuencias	Proporcionalidad en sentido estricto	Afectación leve (multa de 320 €)	§§ 160-161

Tabla 1. Correspondencia entre los criterios Delfi y los subprincipios de la proporcionalidad.

La sentencia *Delfi AS c. Estonia*, a la luz del marco teórico provisto, nos permite comprender que la ponderación no es un acto de intuición, sino como señala Atienza, una argumentación en dos pasos. El primer paso traslada los principios en conflicto a una regla, a partir de los cuatro criterios, el TEDH construye una premisa de prevalencia condicionada según la cual, dadas esas circunstancias, el deber de protección del artículo 8 de la Convención prevalece sobre la libertad de expresión del portal. El segundo paso es propiamente la subsunción del caso bajo esa regla. Por otro lado, la fórmula del peso de Alexy funciona como justificación externa de la premisa de prevalencia, el grado de afectación de cada derecho, su peso abstracto y la certeza empírica son lo que los criterios evalúan.⁹ Esto se correlaciona con las dos leyes del peso, material y epistémica, y con la secuencia de tres pasos que sistematiza López Sánchez.¹⁰

Respecto al contenido esencial, el TEDH al exigir preservar la esencia de ambos derechos, maneja un contenido esencial relativo, no un núcleo previo e intangible, sino el resultado de la ponderación, garantizado por la prohibición de limitaciones desproporcionadas. En ese sentido, López Sánchez lo determina como

⁹ Atienza, op. cit., cap. III, pp. 184-185: la ponderación como argumentación en dos pasos; la fórmula del peso de Alexy como justificación externa de la premisa de prevalencia condicionada.

¹⁰ López Sánchez, op. cit., § 6.3, pp. 105-107: ley material y ley epistémica del peso (Alexy) y estructura en tres pasos (Bernal Pulido).

*límites a los límites.*¹¹ El fallo del caso *Delfi AS c. Estonia* es coherente con esta idea, pues no se vacía la libertad de expresión, la sanción impuesta es leve y no dicta un monitoreo previo, a la vez que no descuidó el honor frente al discurso de odio.

Ahora bien, al analizar la postura minoritaria del fallo, debemos señalar lo siguiente. La empresa demandante sostuvo que fungía como intermediario, no propiamente un editor, y que un sistema de aviso y retiro resultaba suficiente; advirtió el efecto paralizador y la posibilidad de caer en la censura previa. Los jueces Sajó y Tsotsoria, al emitir su voto disidente, recogen esa preocupación y la radicalizan, al señalar que un estándar de conocimiento constructivo sobre los intermediarios activos produciría una censura colateral, pues para evitar alguna responsabilidad, el operador eliminaría contenido lícito como precaución.¹² Por otra parte, el juez Raimondi y otros emitieron un voto concurrente, con el cual refuerzan el sentido mayoritario, estableciendo que la sentencia debe observarse en el sentido de que bastaba retirar sin dilación los comentarios, sin determinar un deber general de monitoreo previo.¹³

Estos contrastes entre el sentido mayoritario, el reforzamiento del voto concurrente y la visión diferenciada en el voto disidente, permiten visibilizar que la división al interior del TEDH respecto a la resolución del caso no descansa sobre la estructura de la ponderación, pues todos razonan con base en los mismos subprincipios respecto al fondo del asunto; sino sobre el peso de las variables, sobre todo en la valoración del riesgo sistémico que la regla genera hacia el futuro como precedente.

¹¹ Ibid., pp. 96-97: adhesión a una teoría relativa del contenido esencial y a la técnica de los “límites a los límites”.

¹² Voto disidente conjunto de los jueces Sajó y Tsotsoria: riesgo de “censura colateral” y efecto paralizador del estándar de conocimiento constructivo.

¹³ Voto concurrente conjunto de los jueces Raimondi, Karakaş, De Gaetano y Kjølbrot: bastaba retirar sin demora los comentarios, sin consagrar un deber de monitoreo previo.

En conclusión, al releer la sentencia del caso *Delfi AS c. Estonia* a la luz del marco teórico de Atienza y López Sánchez, deja de ser una decisión que versa sobre intermediarios de internet para vislumbrarse como un caso de manual sobre cómo se construye una premisa de prevalencia condicionada y cómo los criterios de la jurisprudencia traducen los subprincipios de la proporcionalidad. Así, la prevalencia del artículo 8 del Convenio sobre el artículo 10 del propio Convenio, con relación al portal, es condicionada, pues tiene valor para portales comerciales profesionales, frente a discurso expresamente ilícito y con sanciones moderadas, mientras que preserva el contenido esencial relativo de ambos derechos (protección al honor y libertad de expresión). El distanciamiento entre la posición mayoritaria del TEDH y la minoría, deja claro que la racionalidad de la ponderación no elimina el desacuerdo, sino que lo ordena y visibiliza.¹⁴

¹⁴ Delfi AS c. Estonia, § 162 y fallo: por quince votos contra dos, no hubo vulneración del art. 10.

Bibliografía

Atienza, M. (2013). *Curso de Argumentación Jurídica*. Madrid: Trotta.

Delfi AS c. Estonia, 64569/09 (Tribunal Europeo de Derechos Humanos 16 de junio de 2015).

López Sánchez, R. (2016). La garantía del contenido esencial de los Derechos Fundamentales en la jurisprudencia mexicana. En R. López Sánchez, *Interpretación Constitucional de los Derechos Fundamentales. Nuevos Modelos Hermenéuticos y Argumentativos* (págs. 38-44). México: Porrúa.